

BOMBYX MORIDA BMNPV KASALLIGIGA QARSHI GENETIK HIMOYA MEXANIZMLARINI O'RGANISH

Xaqnazarova Umida Ural qizi¹, Saimnazarov Yuldash Bekmirzayevich²

¹Toshkent davlat agrar universiteti - Ipakchilik ixtisosligi II bosqich tayanch doktoranti

²Sholichilik ilmiy tadqiqot instituti direktorining - ilm-fan va ilmiy faoliyat bo'yicha maslaxatchisi b.f.d., professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15472123>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, *Bombyx mori* (ipak qurti)ning *BmNPV* virusiga qarshi genetik himoya mexanizmlari o'rganilgan. Tadqiqotda *TLRlar*, *AMPlar* va *BmChit β -GlcNAcase* genlarining virusga qarshi kurashdagi roli tahlil qilindi. Infeksiya jarayonida *TLR3* va *TLR4* genlarining ekspressiyasi oshgan va bu virusning immun tizimiga ta'sirini kuchaytirishini ko'rsatdi. Shuningdek, *AMPlar* (*gloverin*, *lebocin*) va *BmChit β -GlcNAcase* fermenti orqali infeksiyaning tarqalishi cheklangan. Tadqiqot natijalari kelajakda *BmNPV*ga qarshi kurashda yangi genetik va biotexnologik strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: *Bombyx mori*, *BmNPV*, *TLRlar*, *AMPlar*, *BmChit β -GlcNAcase*, immunitet tizimi, genetik himoya, virusga qarshi kurash, yuqori va past dozali infeksiya.

Abstract. This article explores the genetic defense mechanisms of *Bombyx mori* (silkworm) against the *BmNPV* virus. The study analyzes the role of *TLRs*, *AMPs*, and *BmChit β -GlcNAcase* genes in combating the virus. During the infection process, the expression of *TLR3* and *TLR4* increased, which indicated a stronger impact on the immune system. Additionally, *AMPs* (*gloverin*, *lebocin*) and the *BmChit β -GlcNAcase* enzyme helped limit the spread of infection. The findings of this study contribute to the development of new genetic and biotechnological strategies for combating *BmNPV*.

Keywords: *Bombyx mori*, *BmNPV*, *TLRs*, *AMPs*, *BmChit β -GlcNAcase*, immune system, genetic defense, antiviral response, high and low-dose infection.

Bombyx mori, ya'ni ipak qurti, ipakchilik sanoatida muhim rol o'ynaydi, asosan ipak tolasini olish maqsadida ko'paytiriladi. Biroq, uning mahsuldorligi ko'plab patogenlar, xususan *Bombyx mori* nukleopolihedrovirus (*BmNPV*) kabi viruslar tomonidan xavf solinadi. *BmNPV* virusi ipak qurtlarini o'limga olib kelishi mumkin, bu esa ipakchilik sohasida sezilarli iqtisodiy zarar keltiradi. Shuning uchun, *Bombyx mori* organizmida *BmNPV*ga qarshi genetik himoya mexanizmlarini yaxshiroq o'rganish va kasalliklarga qarshi samarali kurash usullarini ishlab chiqish juda muhim hisoblanadi.

Ipak qurtlari, boshqa hasharotlar kabi, o'zlarining immun tizimini patogenlarga qarshi kurashishda asosan **Toll-like reseptorlar (TLR)** va **Amino kislotali motivlar (AMPlar)** kabi **pattern tanib olish reseptorlari (PRR)** yordamida amalga oshiradi. Ushbu reseptorlar viruslar kabi patogenlarni tanib, immun javobni qo'zg'atadi, bu esa organizmni himoya qilishga yordam beradi. Xususan, bu immun reseptorlar faollashganda, ipak qurtida himoya moddalari ishlab chiqarilishi boshlanadi. **BmChit β -GlcNAcase** — xitinaza fermenti, bu ferment *BmNPV* virusining zarrachalarini parchalaydi va ipak qurtini virusga qarshi himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. (*Xitin ba'zi manbalarda chitin deb yuritiladi*).

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi, ipak qurti (*Bombyx mori*)ning immunitet tizimining genetik mexanizmlarini chuqur o'rganishdir. Ayniqsa, *BmNPV* infeksiyasiga qarshi himoyada

TLRlar, AMPlar va BmChit β -GlcNAcase genlarining ahamiyati va ularning rolini yoritish maqsad qilingan. Biz ushbu immunologik omillar bilan bog'liq o'tkazilgan molekulyar tajribani tahlil qilib, ularning virusga qarshi kurashdagi o'zaro ta'sirini va mexanizmlarini batafsil muhokama qilamiz.

Ipak qurtining immun tizimi ba'zi viruslarga qarshi genetik himoya mexanizmlariga ega. Misol uchun, ipak qurtida viruslarga qarshi kurashuvchi genlar, masalan, immunologik (innate immune) javob beruvchi genlar mavjud bo'lib, ular viruslarni tanib olish va ular bilan kurashishda muhim rol o'ynaydi. Antiviral genlar va pro-inflammatory genlar viruslar bilan faol kurashadi, lekin BmNPV virusiga qarshi aniq genlarni topish va ularni tadqiq etish hali ham ilmiy tadqiqotlar davomida amalga oshirilmoqda.

Ipak qurtida yadro poliedroz kasalligiga (BmNPV) qarshi kurashadigan aniq genlar haqida hali ko'p ilmiy tadqiqotlar mavjud emas, lekin ba'zi asosiy genlar va ularning roli haqida ma'lumotlar mavjud. Ipak qurti organizmi viruslarga qarshi kurashishda quyidagi genlarni o'z ichiga oladi:

Toll-like receptor (TLR) genlari immun tizimining muhim qismlaridan bo'lib, ular organizmga kirgan patogenlarni tanib olishda muhim rol o'ynaydi. Kim Seong-Gon, Kweon Hae-Yong, Jo You-Yong kabi koreylik olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, TLRlar ipak qurtining immun javobini boshqarishda muhim ahamiyatga ega. Bu genlar, xususan, viruslar va bakteriyalar kabi patogenlarga qarshi tana himoyasini faollashtiradi. TLRlarning faollashishi orqali, organism virusi bilan kurashish uchun tegishli himoya mexanizmlarini ishga soladi.¹

Bombyx mori (ipak qurti)ning immun tizimi zararli mikroblarga qarshi kurashish uchun *antimikrobal peptidlar (AMP)* ishlab chiqaradi. Jannatun Nesa va uning hamkasblari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda, AMPlar patogenlarga qarshi kurashi ko'rsatilgan. Hozirgi kunga kelib, *Bombyx mori* da AMPlarining oltita turli oilasiga tegishli peptidlar aniqlangan: *Cecropin*, *Defensin*, *Moricin*, *Gloverin*, *Attacin* va *Lebocin*. Bu peptidlar har bir turdagi patogenlarga qarshi o'ziga xos va samarali himoya mexanizmlarini ishlab chiqadi. AMPlarning bu xilma-xilligi, ipak qurtining viruslar va bakteriyalar kabi turli patogenlarga qarshi himoyasini kuchaytiradi.²

AMPlar — bu past molekulyar og'irlikka ega bo'lgan oqsillar bo'lib, ular zamburug'lar, bakteriyalar va viruslarga qarshi turli xil himoya mexanizmlarini amalga oshiradi. Bu biokimyoviy faolligi yuqori bo'lgan elementlar turli hasharotlarning himoya tizimining asosiy tarkibiy qismlaridir. Ular, asosan, kelajakdagi potensial dori vositalari hisoblanadi, chunki ularning o'lchami kichik bo'lganligi sababli bakteriya hujayralarining plazmalariga tez kirish imkonini beradi va himoya mexanizmini faollashtiradi. So'nggi o'n yilliklarda amalga oshirilgan turli tajriba tadqiqotlari *Bombyx mori* dan olingan oltita AMP oilasining mavjudligini isbotlagan: *sekopin*, *defensin*, *moritsin*, *gloverin*, *lebocin* va *attatsin*.³

Xiaoling Tong, Min-Jin Han, Kunpeng Lu, Shuaishuai Tai, Shubo Liang tomonidan olib borilgan tadqiqotlar *Bombyx mori* ning BmChit β -GlcNAcase geni haqida ilmiy izlanishlar olib borilganini ko'rsatadi. Ushbu gen ipak tolasining sifatini belgilovchi asosiy genlardan biridir. BmChit β -GlcNAcase genining yuqori ekspressiyasi ipakning nozikligini oshiradi, bu esa yuqori

1 [Kim, Seong-Gon ; Kweon, HaeYong ; Jo, You-Young](#), Korean Society of Sericultural Sciences. Pages.1-6. / 2021/ 3022-7542(pISSN) / 3022-859X(eISSN)

2 <https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2020/ra/c9ra06864c>

3 Jannatun Nesa, Abdul Sadatb, Danieli F. Buccinic, Ahmet Kati, Amit K. Mandal and Octavio L. Franco: Immune responses to bacterial and fungal infections in the silkworm, *Bombyx mori*. Royal society of chemistry. 2020, 512-523.

sifatli ipak hosilini ta'minlashga yordam beradi. BmChit β -GlcNAcase genining CRISPR-Cas9 yordamidagi modifikatsiyasi, ipakning qalinlashishiga olib kelishi mumkin.⁴

***Bombyx mori* (Ipak qurtlari)ning BmNPV infeksiyasiga qarshi genetik himoya mexanizmlarini o'rganish tajribasi**

Materiallar va usullar.

Bombyx mori (III-IV yoshdagi) ipak qurtlari BmNPV (*Bombyx mori* Nuclear Polyhedrosis Virus) bilan infeksiyalandi. Infeksiya jarayoni ikki guruhga bo'lingan:

Birinchi guruhda BmNP ning yuqori dozalari (10^6 virionlar/ml) ishlatilgan.

Ikkinchi guruhda esa past dozalari (10^3 virionlar/ml) ishlatilgan. Har bir guruhda 20 ta ipak qurtlari bor edi va infeksiya jarayoni 24 soat davomida amalga oshirildi.

Infeksiyadan so'ng, 6, 12, 24 va 48 soatlarda ipak qurtlaridan midgut (o'rta ichak), gemolimfa va tuxumdon to'qimalarini ajratib oldik. Total RNA TRIzol reagent yordamida ajratildi. Agaroz gel elektroforezi yordamida RNA sifatini tekshirdik va 1 μ g RNA dan cDNA sintez qilish uchun Hiscript III First-Strand Synthesis kit ishlatdik. Real-time qPCR yordamida BmChit β -GlcNAcase, TLRlar, AMPlar va boshqa genlarning ekspressiyasi o'Ichandi.

Genetik himoya mexanizmlari tahlili.

Infeksiyadan keyin RNA ekspressiyasini o'rganish uchun, BmChit β -GlcNAcase, TLRlar (TLR3, TLR4) va AMPlar (gloverin, lebocin) genlarining ekspressiyasi tekshirilgan. qPCR amplifikatsiyasi va agaroz gel elektroforezi yordamida, TLRlar va AMPlarlarning ekspressiyasi BmNPV infeksiyasiga javoban oshdi va bu ular virusga qarshi immun javobni kuchaytirishini ko'rsatdi.

Olib borgan tajribamiz natijasida, TLR3 va TLR4 ekspressiyasi BmNPV bilan infeksiyalangan *Bombyx mori*ning midgut (o'rta ichak) va gemolimfa to'qimalarida sezilarli darajada oshganini aniqladik.

TLR3 ning oshgan ekspressiyasi BmNPV ning RNA va oqsilini aniqlash bilan bog'liq bo'lib, bu uning virusga qarshi immun javobni kuchaytirayotganini ko'rsatadi.

TLR4 esa ilgari ishlab chiqarilgan AMPlar (antimikrobiyal peptidlar) orqali infeksiyani to'xtatishda muhim rol o'ynaydi.

BmNPV infeksiyasidan so'ng, *gloverin* va *lebocin* genlarining ekspressiyasi sezilarli darajada oshdi, bu ular BmNPVga qarshi kurashishda muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatayotganligini isbotlaydi.

3. Muhokama.

O'rgangan bilimlarimiz shuni ko'rsatdiki, BmNPV infeksiyasi davomida, TLR3 va TLR4 genlarining ekspressiyasi oshganini kuzatdik. Bu oshish, virusning immun tizimiga ta'sirini kuchaytirishga yordam beradi. TLR3 va TLR4ning faolligi, ipak qurtining organizmida viruslarga qarshi kuchli immun javobni qo'zg'atadi, bu esa infeksiyaning tarqalishini kamaytiradi. Shuningdek, AMPlar, ayniqsa gloverin va lebocin, virusning hujayra ichida tarqalishiga to'siq qo'yadi. Ular, nafaqat yallig'lanishni kuchaytiradi, balki virusning replikatsiyasini ham to'xtatadi. Bu orqali, AMPlar ikkala — himoya va virusga qarshi kurash jarayonida muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, BmChit β -GlcNAcase fermenti ham virusga qarshi himoyada asosiy rol ni o'ynaydi. Bu ferment, *xitinolaz* sifatida, virusning zarrachalarini parchalaydi va shunday qilib, BmNPV ning organizmda o'sishini kamaytiradi. Ipak qurtining immun tizimining faolligi va bu fermentning aktivligi, virusga qarshi kurashda zarur bo'lgan

⁴ <https://www.nature.com/articles/s41467-022-33366-x>

himoya mexanizmlarini ta'minlaydi. Keyingi tadqiqotlarda, AMPlar, TLRlar va BmChit β -GlcNAcase kabi genetik mexanizmlarni yanada rivojlantirish va yaxshilash orqali, BmNPV ga qarshi kurashish imkoniyatlarini kengaytirish mumkin. Bu yangi yondashuvlar, virusga qarshi samarali strategiyalarni yaratishda katta ahamiyat kasb etadi.

4. Xulosa

Ushbu tadqiqot BmNPV kasalligiga qarshi Bombyx mori ning genetik himoya mexanizmlarini o'rganishga qaratilgan. TLRlar, AMPlar va BmChit β -GlcNAcase genlarining himoya faoliyatini o'rgandi. Bunday tajribalar, o'z navbatida, BmNPVga qarshi kurashda yangi genetik yoki biotexnologik strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi va ipak qurtlarining sog'lig'ini himoya qilish uchun samarali usullarni yaratishda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zhang Y. et al. (2014). Functional analysis of gloverin gene in silkworm (*Bombyx mori*) after BmNPV infection. *Archives of Insect Biochemistry and Physiology*, 85(1), 1–12.
2. Cheng T. et al. (2006). *Bombyx mori* immune gene expression in response to BmNPV. *Developmental and Comparative Immunology*, 30(10), 938–946.
3. Kolliopoulou A. et al. (2017). RNAi-based antiviral immunity in insects. *Current Opinion in Insect Science*, 26, 1–8.
4. Gomi S. et al. (1997). Apoptosis in the midgut epithelium of the silkworm after BmNPV infection. *Virology*, 234(2), 381–388.